

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567897>

УДК 343

**ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

М.Н. Емельянова, О.И. Дубровина, В.П. Черных,
воспитатели ГБУ «Старооскольский центр Старт»,
г. Старый Оскол

Аннотация: В статье рассматриваются этапы развития речи детей дошкольного и младшего школьного возраста. Какие направления включает в себя система речевого развития ребенка. Разделы формирования грамматического строя речи. Формирование связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Этапы работы по формированию у детей навыков звукового анализа и синтеза.

Ключевые слова: этапы, развитие, речь, воспитанники, словарь

**STAGES OF WORK ON SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOL
AND YOUNGER SCHOOL PUPILS**

M.N. Emelyanova, O. I. Dubrovina, V.P. Black,
educators GBU "Starooskolsky center Start",
Stary Oskol

Annotation: The article examines the stages of speech development in children of preschool and primary school age. What directions does the child's speech development system include? Sections of the formation of the grammatical structure of speech. Formation of coherent, grammatically correct dialogical and monologue speech. Stages of work to develop the skills of sound analysis and synthesis in children.

Key words: stages, development, speech, pupils, dictionary

Развитие четкой, грамотной и богатой речи, которая является залогом успешного обучения ребенка в школе, имеет особое значение именно в дошкольном возрасте [1].

Речевое развитие дошкольника характеризуется преобладанием ситуативной речи. Развивается способность слышать речь взрослого, благодаря чему ребёнок учится улавливать различия в звучании слов и корректировать в соответствии с образцом собственное произношение.

В связи с активной познавательной деятельностью словарь дошкольника обогащается существительными, прилагательными, глаголами, обобщающими словами – названиями животных, овощей и фруктов, игрушек. Развивается способность ребёнка к словообразованию.

Дети учатся задавать вопросы о предметах и явлениях окружающего мира, об их взаимоотношениях и связях.

В ходе взаимодействия со сверстниками и взрослыми дети начинают активно использовать мимику и жесты.

Для воспитанников 5-6 лет речь – ведущее средство общения со взрослым и сверстниками, что стимулирует активное развитие диалогической речи.

Завершается усвоение звукопроизношения [1]: дети способны слышать и выделять в словах заданные звуки, подбирать слова с заданными звуками.

Словарь активно пополняется существительными, прилагательными, глаголами, словами – обобщениями. Дети начинают осознанно использовать средства интонационной выразительности. Развиваются навыки составления повествовательных и описательных рассказов.

В возрасте 6 лет дети активно овладевают различными формами речи: пересказом, рассказом по серии сюжетных картин, описательным рассказом и др.

К этому возрасту дети становятся внимательными слушателями: они умеют анализировать и оценивать речь своих сверстников, исправлять замеченные ошибки, задавать вопросы в ходе беседы.

Дети постепенно овладевают речью – доказательством как средством ведения диалога. Формирование данного вида речи позволяет им обсуждать нравственные аспекты человеческих взаимоотношений, активно доказывая и обосновывая свою точку зрения. При этом закрепляются навыки вежливого общения, устанавливаются формы речевых контактов.

Речевое творчество детей 6-7 лет достигает высокого уровня: они не только пересказывают известные им произведения, но и сочиняют рассказы, загадки, стихи.

Старший дошкольный возраст характеризуется различиями в речевом развитии детей, иногда достаточно выраженными. У одних речь отличается связностью, грамотностью, хорошим звукопроизношением, творческими проявлениями. У других может произойти временное

отставание в речевом развитии, объясняющееся их индивидуальными особенностями.

7-9 лет – это период становления наиболее сложного вида речи – объяснения, формирующегося на основе речи-доказательства. Речь - объяснения используется в ходе игровой деятельности, когда ребёнок стремится объяснить сверстнику ход, особенности и правила игры.

Воспитанники младшего школьного возраста хорошо знают и различают жанры художественной литературы. В собственном литературном творчестве используют метафоры, эпитеты, речевые обороты, свойственные конкретному жанру.

Активно развивается речевое общение со сверстниками, в ходе которого ни применяют речи-доказательства и речи-объяснения.

Словарный запас в возрасте 8-9 лет расширяется за счёт формирования обобщённых представлений об объектах окружающего мира: профессии, орудия труда, одежда, техника, растительный и животный мир.

Дети начинают такие языковые явления, как многозначность слова, синонимы, антонимы. У них развивается чувство юмора, что особенно ярко проявляется при чтении художественных произведений.

Хорошо развит фонематический анализ речи: дети определяют свистящие и шипящие, звонкие и глухие звуки, их место в слове; количество слогов в слове.

Система речевого развития ребенка включает в себя следующие направления: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки обучения грамоте [3-4].

Обогащение активного словаря можно вести в следующих направлениях: расширение словарного запаса на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений; введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира; введение слов, обозначающих элементарные понятия на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам.

Формирование связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.

Главная функция связной речи – коммуникативная – осуществляется в 2-х основных формах - диалоге и монологе. Диалогическая речь – яркое

проявление коммуникативной функции языка. К особенностям монологической речи относится развернутость и полнота высказываний. Существует несколько видов работ по формированию связной речи: пересказ литературных произведений; рассказывание по картинке; творческий рассказ.

Формирование грамматического строя речи включает следующие разделы: образование множественного числа существительных; согласование существительных и числительных (один стул-два стула; три стула; четыре стула...); согласование местоимений с существительными (мой стул; моя кофта; мой шарф; мои книги); употребление глаголов несовершенного и совершенного вида и составление с ними предложений (Мальчик делает самолет; Мальчик сделал самолет); согласование прилагательных и существительных в роде; помочь ребенку усвоить смысловое значение предлогов; работа с падежными конструкциями.

Воспитание звуковой культуры речи предусматривает формирование четкой артикуляции звуков родного языка, правильного их произношения, речевого дыхания, нормального темпа речи и усвоения различных интонационных средств выразительности (логических пауз, ударения, темпа, ритма и тембра голоса. Звуковая культура речи формируется на основе хорошо развитого речевого слуха [4].

В рамках этого раздела педагог решает следующие речевые задачи: воспитание слухового внимания; формирование фонематического слуха; развитие артикуляционного аппарата; работа над речевым дыханием; формирование произношения всех звуков родного языка; работа над дикцией [5-8].

Изучение звуков происходит в процессе аналитико-синтетической работы над словом, то есть ребенок овладевает основными навыками фонемного анализа (расчленения слова на составляющие его звуки) и синтеза (сочетания звуковых элементов в единое целое).

Цель фонемного анализа – научить детей ориентироваться в звуковой системе русского языка, познакомить с устройством звуковой формы, оболочки слова, с важнейшими характеристиками звука.

В своей исходной форме фонемный анализ есть установление последовательности фонем в полном слове. В отличие от естественного интуитивного деления слова на слоги, расчленению слова на звуки нужно специально учить. Если спросить ребенка из группы, какой первый звук он слышит в слове МАМА, он ответит МА. И это не случайно, так как именно такое деление слова отражает естественный механизм его членения: сочетание согласного с последующим гласным (слияние) представляет собой настолько неразрывную в артикуляционном отношении целостность, что нужно специально обучаться членить ее на отдельные звуки.

В возрасте 6-8 лет должна проводиться специальная работа по формированию у детей навыков звукового анализа и синтеза. Эта работа проводится по следующим этапам: развитие слухового внимания и фонематического восприятия на материале неречевых звуков; различение одинаковых звук комплексов по высоте, силе и тембру; различение слов, близких по звуковому составу.

Список литературы

- [1] Александрова О.В. Развитие мышления и речи для малышей 4-6 лет. / О.В. Александрова. – М.: Эксмо, 2013. 48 с.
- [2] Бутусова Н.Н. Развитие речи детей при коррекции звукопроизношения: Учебно-методическое пособие. / Н.Н. Бутусова. – СПб.: Детство Пресс, 2012. 304 с.
- [3] Зикеев А.Г. Русский язык. 3 кл. В ч. Ч. 2. Развитие речи. Грамматика: Учебник. / А.Г. Зикеев. – М.: Владос, 2013. 143 с.
- [4] Косинова Е.М. Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет. / Е.М. Косинова. – М.: Эксмо, 2012. 112 с.
- [5] Кошелева Н.В. Развитие памяти и связной речи у школьников и взрослых с речевыми нарушениями речи: новые слова, словосочетания, фразы, рассказы, текст. / Н.В. Кошелева, Е.Е. Каценбоген. – М.: Владос, 2015. 95 с.
- [6] Парфенова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в театрализованной деятельности. / Е.В. Парфенова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 64 с.
- [7] Реуцкая О.А. Развитие речи у плохо говорящих детей. / О.А. Реуцкая. – Рн/Д: Феникс, 2013. 155 с.
- [8] Сушевская С.А. Тексты с дырками и хвостами. Развитие речи 5-8 лет. / С.А. Сушевская. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 64 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Aleksandrova OV Development of thinking and speech for kids 4-6 years old. / O.V. Alexandrova. - M.: Eksmo, 2013.48 p.
- [2] Butusova N.N. The development of children's speech in the correction of sound pronunciation: Teaching aid. / N.N. Butusov. - SPb.: Childhood Press, 2012.304 p.
- [3] Zikeev A.G. Russian language. 3 cl. Part 2. Development of speech. Grammar: Textbook. / A.G. Zikeev. - M.: Vlados, 2013.143 p.
- [4] Kosinova E.M. Speech therapist lessons. Speech development tests for children from 2 to 7 years old. / EAT. Kosinov. - M.: Eksmo, 2012.112 p.

[5] N.V. Kosheleva Development of memory and coherent speech in schoolchildren and adults with speech disorders of speech: new words, phrases, phrases, stories, text. / N.V. Kosheleva, E.E. Katzenbogen. - М.: Vldos, 2015.95 p.

[6] Parfenova E.V. The development of speech of children with OHP in theatrical activities. / E.V. Parfenova. - М.: TC Sphere, 2014.64 p.

[7] Reutskaya O.A. Development of speech in poorly speaking children. / O.A. Reutskaya. - Rn / D: Phoenix, 2013.155 p.

[8] S. A. Sushevskaya Texts with holes and tails. Development of speech 5-8 years. / S.A. Sushevskaya. - М.: TC Sphere, 2014.64 p.

© М.Н. Емельянова, О.И. Дубровина, В.П. Черных, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Емельянова М.Н., Дубровина О.И., Черных В.П. Этапы работы по речевому развитию воспитанников дошкольного и младшего школьного возраста // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 106-111. URL: <https://ip-journal.ru/>